

Modéliser les réseaux de pouvoir de la fin du Moyen Âge

Raphaël Carbonne [1]

1: CY Cergy Paris Université Laboratoire « Héritages » - UMR 9022 CNRS

Carbonne Raphaël. 2024. "Modéliser les réseaux de pouvoir de la fin du Moyen Âge", *Historical Network Research 2024*, Lausanne, DOI: 10.5281/zenodo.12599115

La fin du Moyen Âge est, pour le royaume de France, une période troublée. A la guerre contre le royaume d'Angleterre s'ajoute une guerre civile entre Armagnacs et Bourguignons, conflit comportant lui-même plusieurs couches parfois difficiles à cerner. Différents groupes se forment et se décomposent au gré des événements, aboutissant à une lecture difficile du rôle de chacun dans ce conflit tant les individus peuvent naviguer d'un groupe à l'autre. Afin de comprendre le fonctionnement de ces réseaux de pouvoir, il nous faut suivre le parcours d'un personnage, à la fois singulier par son parcours et suffisamment représentatif de son corps social, qui servira de point focal depuis lequel nous pourrons délier les fils de la toile.

Pour cette présentation, je vous propose d'étudier le cas de Georges de La Trémoille, seigneur de Sully et de Craon, grand chambellan de France. Ce personnage, méconnu et fascinant, a vu sa vie rythmer par les grands événements de son temps : croisade de Nicopolis, bataille d'Othée, révolte des Cabochiens, bataille d'Azincourt, épopée Johannique, Pragerie... En occupant une place plus ou moins importante selon les périodes, il a participé à la pacification du royaume, au travers d'un usage plus ou moins habile de ses réseaux de soutiens qu'il ne cesse de faire évoluer. Pourtant, il est un personnage mal connu des chercheurs, même spécialisé. Les études biographiques complètes le concernant sont quasiment inexistantes, tout au plus pouvons-nous citer les travaux de M. Contamine et quelques articles épars, amenant beaucoup à simplement voir en lui un conseiller parmi d'autres dans l'entourage des puissants de son temps. Pourtant, c'est bien lui qui amena, pour un temps seulement, une certaine stabilité au sein du conseil de Charles VII, préparant le terrain pour le voyage vers Reims, mais surtout œuvrant à la réunification des grands nobles du royaume autour de la Couronne du roi de Bourges. Sans lui, les ducs de Bretagne et de Bourgogne auraient continué leurs machinations avec l'Angleterre, empêchant toute résolution du conflit. Cette capacité à ainsi réunir les différents partis du royaume, il la doit avant tout à un réseau savamment construit au fil des années, que ce soit par la mobilisation de liens familiaux ou par la construction d'alliances plus ou moins solides.

Par la réalisation d'une biographie prétexte sur cet individu, sur le modèle des travaux menés par Mme Valérie Toureille sur la figure de Robert de Sarrebruck, il a été possible de proposer une stratégie originale de modélisation des réseaux, qu'il sera possible d'enrichir au travers d'un travail collaboratif entre historiens médiévistes. Elle s'appuie sur l'analyse des liens entre les différents individus au travers d'un système de catégorisation (lien familiaux, seigneuriaux...) afin de créer une base de donnée exploitable sur le logiciel Gephi afin d'y appliquer différents algorithmes, notamment le Yifan Hu, pour proposer une lecture nouvelle des réseaux de pouvoir médiévaux, permettant l'établissement des différents groupes et sous-groupes politiques, leurs évolutions et l'identification des individus opérant comme des passerelles entre les différents groupes. Dans cette structure, chaque sommet représente un individu, lié aux autres par les arêtes qui matérialisent les différents types de liens. Ainsi, chaque personnage est replacé dans son environnement complet, explicitant les liens qu'ils entretiennent à l'échelle macro comme micro. Il est possible notamment de mettre en lumière un groupe d'individus afin de comprendre les liens qu'ils entretiennent les uns avec les autres. Cela en fait un outil particulièrement efficace pour comprendre les tenants et aboutissants d'événements historiques parfois rendus difficiles à étudier par le manque de sources, tels que les complots.

Ces modélisations ont déjà pu participer à expliquer le rôle exact qu'occupait Georges de La Trémoille sur la scène politique de son temps, le sortant du carcan historiographique qui en faisait un ennemi de Jeanne d'Arc pour le replacer dans son environnement socio-politique et ainsi expliquer son rôle comme intermédiaire entre les cours princières de France, de Bourgogne, de Bretagne et d'Angleterre. Le modèle ne demande donc qu'à être enrichi afin d'aboutir à une cartographie complète de la société médiévale. Plusieurs pistes sont actuellement à l'étude, visant à affiner le modèle dans sa structure afin de mieux y intégrer d'autres profils (femmes, religieux, communautés urbaines, communautés non françaises...). L'idée serait ainsi, sur le long terme, de construire une plateforme en ligne afin de rendre accessibles les données et modélisations, tout en permettant aux chercheurs d'enrichir la base à partir de la méthodologie d'analyse proposée appliquée à leurs travaux, ouvrant la voie à une meilleure compréhension des sociétés médiévales.

Références

CARBONNE Raphaël, Réseaux de pouvoirs, complots et conspirations à la cour de Charles VI et Charles VII : le cas de Georges de La Trémoille (1392-1446), Thèse de doctorat, Cergy, CY Cergy Paris Université, 2023.

TOUREILLE Valérie, Robert de Sarrebrück ou L'honneur d'un écorcheur (v. 1400-v. 1462), Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2014.

AUDIN Pierre, « Catherine de L'Île-Bouchard, une Tourangelle à la cour de Charles VII ». Bulletin de la Société Archéologique de Touraine, 2020, pp. 201-204.

BOSSUAT André, Perrinet Gressart et François de Surienne, agents de l'Angleterre : contributions à l'étude des relations de l'Angleterre et de la Bourgogne avec la France, sous le règne de Charles VII, Thèse de doctorat, Paris, Faculté des lettres, 1936.

BOUZY Olivier, « Les morts d'Azincourt. Leurs liens de famille, d'offices et de parti », Jacques PAVIOT et Patrick GILLI (dir.), Hommes, cultures et sociétés à la fin du Moyen Âge : Liber discipulorum en l'honneur de Philippe Contamine, Paris, PUPS, 2012, pp. 221-256.

CAROLUS-BARRE Louis, « Deux "capitaines" italiens compagnons de Jeanne d'Arc, Barthélémy Baretta (Baretta), Théaude de Valpergue (Valperga) », Bulletin de la Société historique de Compiègne, n° XXVIII, 1982, pp. 81-118.

CAROZZI Claude et TAVIANI-CAROZZI Huguette (dir.), Le pouvoir au Moyen Âge : idéologies, pratiques, représentations, Aix-en-Provence, Presses universitaires de Provence, 2007.

CONTAMINE Philippe, « Un serviteur de Louis XI dans sa lutte contre Charles Le Téméraire: Georges de La Trémoille, sire de Craon (vers 1437-1481) », Annuaire-Bulletin de la Société de l'histoire de France, 1976, pp. 63-80.

CONTAMINE Philippe, « Un acteur du sacre de Charles VII : Georges de La Trémoille », Travaux de l'Académie Nationale de Reims, vol. 171, 1996, pp. 190-211.

- COURROUX Pierre, « Albret contre La Trémoille. L'héritage des seigneurs de Craon-Sully au XV^e siècle », *Le Moyen Age*, n° CXXIV, 2018, pp. 397-418.
- DUTOUR Thierry, « L'approche biographique des personnages secondaires : le cas de Guy VI de La Trémoille (1343-1397) », *Problèmes & méthodes de la biographie. Actes du Colloque. Sorbonne, 3-4 mai 1985*, Paris, Publications de La Sorbonne, 1985, pp. 23-32
- FYOT Eugène, « Complot de la Trémoille contre le chancelier Rolin », *Mémoires de la Commission des Antiquités du Département de la Côte-d'Or*, vol. XIV, 1902, pp. 103-112.
- GAUDE-FERRAGU Murielle, *La reine au Moyen Âge. Le pouvoir au féminin, XIV^e-XV^e siècle*, Paris, Tallandier, 2014.
- HASELDINE Julian P., « Friendship Networks in Medieval Europe: New models of a political relationship », *Amity*, vol. 1, 2013, pp. 67-86
- JEGOU Laurent, Potentialités de l'analyse-réseau en histoire médiévale, COL&MON, [en ligne], 18 octobre 2017, [consulté le 13 mars 2021]. Disponible à l'adresse: <https://colemon.hypotheses.org/102>
- LE GOFF Jacques, *Saint Louis*, Paris, Gallimard, 1996.
- LEVEEL Pierre, « Un adversaire de Jeanne d'Arc : Georges de La Trémoille », *Connaissances de Jeanne d'Arc*, n° 22, 1995, pp. 9-13.
- PEYRONNET Georges, « Les complots de Louis d'Amboise contre Charles VII (1428-1431) : un aspect des rivalités entre lignages féodaux en France au temps de Jeanne d'Arc », *Bibliothèque de l'École des chartes*, tome 142, n° 1, 1984, pp. 115-135.
- PONSICH Claire, « Violant de Bar (1365-1431). Ses liens et réseaux de relations par le sang et l'alliance », *Reines et princesses au Moyen Âge*, vol. I, Montpellier, Publications de l'Université Paul-Valéry - Montpellier III, 2001, pp. 233-276.
- PONSICH Claire, *Réseaux et gouvernement d'une femme de pouvoir : l'exemple de Yolande de Bar (1365-1431)*, Thèse de doctorat, Paris, Université Paris-8, 2021.
- QUICHERAT Jules, *Rodrigue de Villandrando, l'un des combattants pour l'indépendance française au quinzième siècle*, Paris, Librairie Hachette, 1879.
- SCHNERB Bertrand, *Armagnacs et les Bourguignons : la maudite guerre*, Paris, Perrin, 1988, 3^{ème} édition de 2009.
- SCHNERB Bertrand, « Les capitaines de Jean sans Peur, duc de Bourgogne (1404-1419) », Jean-Louis KUPPER et Alain MARCHANDISSE (dir.), *À l'ombre du Pouvoir : Les entourages princiers au Moyen Âge*, Liège, Presses universitaires de Liège, 2019, pp. 329-342.
- VISSIERE Laurent, *Louis II de La Trémoille*, Paris, Honoré Champion, 2008.